

УДК 343.46; 346.26

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/26>

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

©Федорова О. С., ORCID: 0000-0003-0094-3626, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Ковров, Россия, fedorovaoolga@yandex.ru

CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF BUSINESS PRACTICES

©Fedorova O., ORCID: 0000-0003-0094-3626, Vladimir State University, Kovrov, Russia, fedorovaoolga@yandex.ru

Аннотация. В статье исследуются гражданско–правовые основы предпринимательской деятельности, осуществляется перечисление видов юридической ответственности за правонарушения в данной сфере деятельности. Значительная часть внимания уделяется характерности привлечения виновных в незаконной предпринимательской деятельности к уголовной ответственности. Излагаются методы совершения противозаконного деяния, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Излагаются предложения по смене санкции статьи уголовного закона, предусматривающей ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Цель работы заключается в том, что базируясь на нынешних взглядах на институты уголовного права, исследования уголовно–правовой, криминологической и социологической литературы, проведя анализ уголовной практики можно решить вопросы привлечения к уголовной ответственности за несоблюдение порядка реализации в сфере предпринимательской деятельности, порекомендовать правила квалификации действий лиц, совершивших противозаконные действия в выше упомянутой области, а также разработать предложения по усовершенствованию уголовного законодательства.

Abstract. This article examines the civil legal framework for entrepreneurial activity, and enumerates the types of legal liability for offenses in this field of activity. Much of the attention is paid to the specificity of bringing those responsible for illegal business activities to criminal responsibility. Sets out the methods of committing an unlawful act under Art. 171 of the Criminal Code. It sets out proposals for changing the sanction of the criminal law article providing for liability for illegal business activities. The aim of the work is that based on the current views on the institutions of criminal law, the study of criminal law, criminological and sociological literature, analyzing criminal practice, you can solve the issues of criminal liability for non-compliance with the implementation procedure in the field of business, recommend the rules for qualifying actions perpetrators of unlawful acts in the above mentioned area, as well as to develop proposals for the improvement of the criminal law of law.

Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, уголовная ответственность, уголовное наказание, общественная опасность, санкции.

Keywords: illegal business activities, criminal liability, criminal punishment, public danger, sanctions.

Значимость темы настоящей статьи обусловлена как недостатком теоретической разработки уголовно-правовых аспектов выше упомянутой проблемы, так и практическими требованиями правоохранительных органов по вопросам использования соответствующих составов Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, предписывающих уголовную ответственность за правонарушения в сфере порядка реализации предпринимательской деятельности.

Процесс преобразования экономики, переход от жесткой системы экономики, а также государственных форм собственности к рыночной экономике и отдельным формам собственности вложил в общество множество нововведений. К примеру, ощутимой криминогенной проблемой становится увеличение количества совершаемых экономических преступлений, а именно, таких как правонарушения в области предпринимательской деятельности. Увеличение предпринимателей поспособствовало возрастанию количества противозаконных деяний. Образовалось огромное количество лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и нарушающих законодательство в сфере предпринимательской деятельности, целью которых является получение незаконной прибыли, доходов. Криминогенность экономики, противозаконный бизнес, воссоединение криминальных структур с государственными, их принятие участия в экономических процессах формирования экономики — это все является негативными сторонами предпринимательства.

Усиление преступности, а так же включение в Уголовный кодекс РФ других, неизвестных прежде уголовному законодательству составов противозаконных деяний, взаимосвязанных прежде всего с развитием рыночных отношений в нашей стране, а так же с демократизацией общества, как раз к таким и следует относить незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 171 УК РФ), производство, приобретение, хранение, перевозка либо сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ), анти законная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), а так же фиктивная предпринимательская деятельность (ст. 173 УК РФ).

Необходимо подчеркнуть, что эффективность методов противодействия с выше перечисленными противозаконными деяниями еще достаточно низка. Предполагается, что это связано как с недостатками в деятельности финансовых, налоговых и правоохранительных органов, так и с уязвимостью уголовно-правовых норм, противоречиями в гражданском, административном и уголовном законодательстве, предусматривающем меру наказания за противозаконные действия в области предпринимательства.

Правила регистрации предпринимательской деятельности контролируются Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.01 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. от 23.06.2003 г. №76-ФЗ, от 08.12.2003 г. №169-ФЗ, от 23.12.2003 г. №185-ФЗ, от 02.11.2004 г. №127-ФЗ), принятие которого осуществлялось Государственной Думой Федерального Собрания РФ 13.07.2001 г. Ранее данный порядок регулировался Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации» и Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденным этим Указом.

Предпринимательская деятельность является общественно полезным видом социальной активности, но она может быть правомерной только в случае соблюдения конкретных правил, нарушение которых может быть поводом для привлечения к уголовной ответственности.

Необходимо помнить и о том, что существуют некоторые виды запрещенной деятельности, способные причинить существенный вред гражданину, обществу и государству в целом.

В момент осуществления анализа деятельности, связанной с получением дохода, необходимо различать, некоторые аспекты запрещенности:

Первый аспект — состоит в том, что запрещается без осуществления контроля со стороны государства, т.е. без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (без образования юридического лица) либо юридического лица, и лицензирования, регулярно получать прибыль, занимаясь предпринимательской деятельностью. Как таковая данная деятельность никому не запрещена и ею может заниматься практически любой, но, чтобы приступить к ее осуществлению, нужно соблюсти перечень требований и условий. Именно нарушение данного запрета является поводом для привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ;

Второй аспект — запрещается осуществление деятельности, связанной с получением прибыли, и заключается она в том, что определенными видами деятельности, даже при наличии лицензии, могут заниматься только определенные субъекты. УК РСФСР в ч. 2 ст. 162.4 предусматривал ответственность за самовольное осуществление предпринимательской деятельности, разрешенной исключительно государственным предприятиям, а ст. 171 УК РФ не содержит такого признака. Но говорить о снижении уровня преступности данного вида деятельности не уместно. В связи с этим образуется вопрос: какой признак ст. 171 УК РФ необходимо вменять — отсутствие регистрации или лицензии? Ведь субъект не сможет зарегистрировать ни государственное унитарное предприятие, ни государственное учреждение, а также соответственно не сможет получить лицензию на выше упомянутый вид деятельности.

Третий аспект — при котором вопрос об отсутствии возможности получения лицензии приобретает наиболее очевидный характер. В законодательстве РФ есть такие виды деятельности, разрешение на осуществление которых получить в принципе невозможно никому, в связи с тем, что данная деятельность запрещена вообще, так как нигде не регламентируется, но осуществление которой причиняет вред гражданам, обществу и государству соответственно. Например, никто не может получить лицензию на право животных занесенных в красную книгу.

Для Российского менталитета свойственно, что если есть запреты, то есть и лица, которые данные запреты нарушают и будут продолжать заниматься подобной деятельностью как предпринимательской, т. е. систематически получают и будут получать от нее прибыль. Тем не менее, и лицензию на данный вид деятельности получить невозможно, в связи с этим привлекать к ответственности лицо, которое занималось подобной деятельностью, отсутствием лицензии более чем странно — ведь ему эту лицензию и не выдали бы, а тот факт, что лицо якобы уклоняется от контроля государства также не имеет смысла. И в связи с этим в данном случае государство должно привлекать к ответственности за то, что лицо получает доход от деятельности, которой никто не вправе заниматься.

Все выше изложенное приводит к мысли о необходимости включения в УК РФ новых составов, предусматривающих ответственность за занятие запрещенными видами деятельности с извлечением прибыли (дохода), как предпринимательской деятельностью, т. е. за деятельность, которая:

1) разрешена исключительно государственным (муниципальным) организациям; 2) в принципе запрещена, но не образует другого состава преступления (занятие собственно запрещенными видами деятельности с извлечением прибыли (дохода)). Данная точка зрения поддерживается С. Шанцевым и А. Корневым, которые придерживаются мнения, что:

«Установление уголовной ответственности за схожую деятельность представляется целесообразным, поскольку не совсем логична уголовная ответственность за нарушение порядка реализации разрешенной деятельности, т.е. по ст. 171 УК РФ при отсутствии уголовной ответственности за занятие в принципе запрещенными видами деятельности. При этом потребность в формулировке общего состава для всех видов запрещенной деятельности можно объяснить высокой степенью активности регулятивного законодательства: возможностью либо установления новых запретов, либо исключения уже имеющихся запретов. В связи с этим является целесообразным дополнить УК РФ ст. 171.2 Занятие запрещенными видами деятельности [5].

1. Неправомерная реализация деятельности, разрешенной исключительно государственным или муниципальным организациям, в том случае если данное деяние нанесло крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с получением прибыли в крупном размере, — наказывается...

2. Занятие деятельностью, запрещенной федеральным законом, если данное деяние нанесло крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с получением прибыли в крупном размере, — наказывается...

3. Противозаконные действия, предусмотренные частями первой либо второй настоящей статьи, если они повлекли за собой тяжкие последствия либо сопряжены с получением прибыли в особо крупном размере, - наказываются...»

С данной точкой зрения конечно же можно согласиться, но не будет лишним и добавить, что санкции за вышеперечисленные деяния должны быть существенно строже, чем санкции, предусмотренные ст. 171 УК РФ, так как данные виды деятельности зачастую наносят ощутимый вред гражданам, обществу и государству в целом. Проблема образуется так же и с определением термина «тяжкие последствия», так как категория скорее всего предполагается быть оценочной, а это в практике провоцирует возникновение множества трудностей в момент принятия окончательного решения по делу.

Проанализировав ряд проблем, связанных с применением статьи 171 УК РФ, хотелось бы также провести краткий анализ и самой диспозиции выше упомянутой нормы.

Незаконное предпринимательство, определяемое в ст. 171 УК РФ в качестве предпринимательской деятельности, представляет собой противозаконное периодическое совершение однородных действий в той или иной области производства, торговли, оказания услуг либо других видов деятельности, нацеленных на получение прибыли. Время, в течение которого она реализуется, не имеет значения для признания ее уголовно наказуемой. Данное противоправное деяние необходимо считать оконченным с момента совершения одного из действий в общей цепи предполагаемых однородных актов поведения. Так, для наличия признаков незаконной предпринимательской деятельности в действиях незарегистрированного торгового предприятия либо индивидуального предпринимателя достаточно совершения с их сторон нескольких сделок купли-продажи, в том случае если они в результате привели к получению дохода в крупном или особо крупном размере.

Объективная сторона противозаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, заключается в совершении следующих альтернативных действий:

- 1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;
- 2) осуществление предпринимательской деятельности с не соблюдением правил регистрации как частично, так и в полном объеме;
- 3) предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложную информацию;

4) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда наличие такого разрешения (лицензии) является обязательным;

5) Реализация предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.

Причем все вышеуказанные действия (бездействия) должны нанести крупный ущерб гражданам, организациям либо государству или быть сопряжены с получением прибыли в крупном размере.

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, - формально-материальный. Для наличия данного состава необходимо не только совершение хотя бы одного из рассмотренных выше правонарушений, но и нанесение указанными деяниями крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо они должны быть сопряжены с получением прибыли в крупном размере. Деяния с получением прибыли в крупном размере образует в рамках ч. 1 ст. 171 УК РФ формальный состав преступления, а нанесение в ходе совершения деяния крупного ущерба является материальным составом.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ доходом в крупном размере, крупным ущербом признается прибыль, ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. В момент осуществления предпринимательской деятельности без регистрации учитывается вся прибыль полученная от такой деятельности. При занятии предпринимательской деятельностью без лицензии учитывается только тот доход, который был получен от деятельности, подлежащей лицензированию. При реализации предпринимательской деятельности с нарушением условий и требований лицензирования учитываться должен доход, который получен с нарушением условий и требований лицензирования.

Признаком, образующим материальный состав, предусмотренный ч. 1 ст. 171 УК РФ, является сам факт нанесения крупного ущерба гражданам, организациям либо государству. В данном случае речь идет о прямом реальном ущербе, так и о косвенном, то есть об упущенной выгоде.

Субъект противозаконного деяния, предусмотренного ст.171 УК РФ, общий - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.

Субъективная сторона незаконной предпринимательской деятельности, предусмотренной ч. 1 ст. 171 УК РФ, предполагает наличие умышленной вины в виде прямого умысла:

1) виновный осознает общественную опасность осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществления этой деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением требований и условий лицензирования, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере, и желает совершить указанные действия;

2) виновный осознает общественную опасность перечисленных выше действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству и желает наступления этих последствий.

Цели и мотивы осуществления незаконной предпринимательской деятельности не являются обязательными признаками субъективной стороны преступления, но они могут учитываться судом при назначении наказания.

Квалифицирующими признаками ч. 2 ст. 171 УК РФ являются:

- 1) совершение деяния организованной группой;
- 2) совершение деяния, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

Совершение незаконной предпринимательской деятельности организованной группой в составе квалифицирующего признака означает, что рассматриваемое деяние совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений рассматриваемого вида.

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - еще один квалифицирующий признак. Понятие "доход в особо крупном размере" определено законодательно. Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход, сумма которого превышает один миллион рублей.

В качестве санкции за деяние, включенное в ч. 1 ст. 171 УК РФ, предусмотрены следующие альтернативные наказания:

- 1) штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет;
- 2) либо обязательные работы сроком от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов;
- 3) либо арест на срок от четырех до шести месяцев.

Санкцией за совершение деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ, являются альтернативные наказания в виде: 1) штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;

2) лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Исходя из санкций незаконная предпринимательская деятельность, признается преступлением средней тяжести. Такой подход не совсем рационален. Было бы правильнее за квалифицированный состав установить наказание в виде лишения свободы на срок до шести (семи) лет и тем самым перевести деяние из категории преступлений средней тяжести в разряд тяжких преступлений, так как последствия данного деяния довольно существенно могут отразиться на финансовом благополучии граждан, общества и государства в целом.

Проведенный анализ проблемных вопросов уголовной ответственности за нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности позволяет прийти к следующим выводам. Под предпринимательской деятельностью необходимо понимать самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, имеющую целью удовлетворение правомерных общественных потребностей, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, подлежащими регистрации в этом качестве в установленном законом порядке. Под нарушением порядка осуществления предпринимательской деятельности необходимо понимать виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, совершенное гражданином, индивидуальным предпринимателем или лицом, выполняющим управленческие функции в организации, при ведении предпринимательской деятельности с отступлением от правил, установленных российским законодательством для занятия такой деятельностью, либо в виде использования возможностей коммерческой организации, созданной в соответствии с действующим порядком, для осуществления как преступного промысла, так и криминальных разовых операций.

Общественная опасность незаконного предпринимательства заключается, главным образом, в нарушении законодательных требований осуществления предпринимательской деятельности, и, тем самым, государству может быть причинен ущерб в виде не передачи должного, а риски, связанные с ведением этого вида экономической деятельности, перекадываются с виновного на других лиц.

Незаконное предпринимательство, может характеризоваться только умышленной формой вины. В тех случаях, когда незаконное осуществление предпринимательской деятельности причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, психическое отношение виновного к указанному деянию может быть как в виде прямого, так и косвенного умысла. Если же незаконное предпринимательство сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, то данное преступление может совершаться только с прямым умыслом.

Таким образом из всего вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что в настоящее время возросло количество лиц занимающихся предпринимательской деятельностью. Но далеко не всегда предпринимательская деятельность является законной.

В предложенной мною Вашему вниманию статье изложены те обстоятельства, при которых предпринимательская деятельность в обязательном порядке Судом должна быть признана как незаконная предпринимательская деятельность. К таким случаям следует относить:

- 1) Занятие предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли (дохода) без регистрации юридического лица, либо в качестве индивидуального предпринимателя;
- 2) осуществление предпринимательской деятельности с несоблюдением правил регистрации как частично, так и в полном объеме;
- 3) предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложную информацию;
- 4) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда наличие такого разрешения (лицензии) является обязательным;
- 5) Реализация предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий [6].

Причем все вышеуказанные действия (бездействия) должны нанести крупный ущерб гражданам, организациям либо государству или быть сопряжены с получением прибыли в крупном размере.

В наше время увеличилось количество лиц занимающихся предпринимательской деятельностью. Вместе с тем и возросло количество преступлений в сфере предпринимательской деятельности, что негативным образом отразилось на состоянии экономики нашей страны. На мой взгляд с целью усовершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью в законодательство нашей страны не помешало бы внести некоторые изменения и дополнения, например, такие как: 1) Произвести увеличение меры наказания за незаконную предпринимательскую деятельность; 2) Увеличить срок давности привлечения к уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. На данный момент по ч. 1. Ст. 171 УК РФ он составляет 2 года, а по ч. 2 ст. 171 он составляет 6 лет. На мой взгляд его можно увеличить по ч.1 до 4 лет, а по ч. 2 до 8 лет соответственно;

- 3) Ужесточить меру наказания за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности [7].

Нормативные источники:

1. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.).
2. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 г. №5487-1).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.).
5. Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001 г.).
6. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001 г.).
7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18.11.04 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Список литературы:

1. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб: Юридический центр Пресс. 2007. 763 с.
2. Карпович О. Г. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность // Юрист. 2003. №2. С. 59-61
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-NORMA. 2000. С. 62-63.
4. Горленко С. В. Преступления в сфере предпринимательской деятельности // Аудиторские ведомости. 2004. №11. С. 73-82.
5. Шанцев С. Корнев А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещенной деятельности // Законность. 2000. №10. С. 28-29.
6. Беларева О. А. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Томск: ТГУ. 2015. 25 с.
7. Семенихин В. В. Незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство и уголовная ответственность // Бухгалтер и закон. 2010. №11(143). С. 28-31
8. Устинова Т. Д. Четвертакова Е. Ю. Виноградова Л. К. Афанасьев А. Ю. Незаконное предпринимательство (квалификация и предупреждение). Методические рекомендации. М. 2001. 28 с.

References:

1. Volzhenkin, B. V. (2007). Prestupleniya v sfere ekonomicheskoi deyatel'nosti po ugovolnomu pravu Rossii. St. Petersburg. Yuridicheskii tsentr Press. 763. (in Russian).
2. Karpovich, O. G. (2003). Ugolovnaya otvetstvennost' za nezakonnuyu predprinimatel'skuyu deyatel'nost'. *Yurist*, (2). 59-61. (in Russian).
3. Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii. (2000). Pod red. Yu. I. Skuratova, V. M. Lebedeva. Moscow. INFRA-M-NORMA. 62-63. (in Russian).
4. Gorlenko, S. V. (2004). Prestupleniya v sfere predprinimatel'skoi deyatel'nosti. *Auditorskie vedomosti*, (11). 73-82. (in Russian).
5. Shantsev, S. & Korenev, A. (2000). Nezakonnoe predprinimatel'stvo i drugie formy zapreshchennoi deyatel'nosti. *Zakonnost'*, (10). 28-29. (in Russian).

6. Belareva, O. A. (2015). Uголовно-pravovaya kharakteristika nezakonnogo predprinimatel'stva: avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. Tomsk: TGU. 25. (in Russian).
7. Semenikhin, V. V. (2010). Nezakonnoe predprinimatel'stvo, lzhepredprinimatel'stvo i ugolovnaya otvetstvennost', *Bukhgalter i zakon*, (11(143)). 28-31. (in Russian).
8. Ustinova, T. D. Chetvertakova, E. Yu. Vinogradova, L. K. & Afanasev, A. Yu. (2001). Nezakonnoe predprinimatel'stvo (kvalifikatsiya i preduprezhdenie). In *Metodicheskie rekomendatsii*. Moscow. 28. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 16.09.2019 г.*

*Принята к публикации
20.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Федорова О. С. Уголовная ответственность за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 204-212. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/26>

Cite as (APA):

Fedorova, O. (2019). Criminal Liability for Violation of Business Practices. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 204-212. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/26> (in Russian).